

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nº do projeto CAAE: <OMITIDO>

Título do Projeto: Mulheres em Cargos de Liderança em Tecnologia: Uma análise das Experiências Vivenciadas

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo objetivo é **analisar empiricamente as trajetórias das mulheres que ocupam e/ou ocuparam cargos de liderança em empresas de base tecnológica, buscando identificar suas experiências e estratégias**. Esta pesquisa está sendo realizada pela professora doutora <OMITIDO> (pesquisadora responsável), com participação da orientanda aluna do curso de <OMITIDO> (pesquisadora assistente), matrícula <OMITIDO>. As pesquisadoras conhecem e seguem as seguintes regulamentações: Resolução 510, de 7 de Abril de 2016 (Normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais); Ofício Circular No 2/2021/CONEP/SECNS/MS (Procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual); Lei No 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Se você aceitar participar da pesquisa, os procedimentos envolvidos em sua participação são os seguintes: entrevista com coleta de dados sociodemográficos que não infringem a anonimidade dos participantes e, em um segundo momento, entrevista semi-estruturada com perguntas relacionadas ao objetivo da pesquisa. A coleta será feita de forma remota por meio de ferramentas online gratuitas, com tempo mínimo de até uma hora e máximo de até duas horas. Em ambos os momentos de coleta de dados o seu nome não será mencionado. Juntamente a esse documento e previamente à entrevista, será combinado um nome fictício. A coleta de dados sociodemográficos não será registrada em áudio ou vídeo, ela será feita e transcrita em um documento com acesso restrito às pesquisadoras, de maneira síncrona no início da entrevista. Os dados coletados a partir das perguntas da pesquisa serão gravados apenas em áudio para que a transcrição posterior seja fiel aos relatos. O áudio, após transcrito, será excluído.

Um possível risco decorrente da sua participação, mesmo que involuntário e não intencional, é a quebra de sigilo dos dados obtidos nas entrevistas. Nesta pesquisa, o seu nome real será substituído por outro nome fictício. Se durante a entrevista o seu nome real for mencionado por alguma das partes, você será consultado se deseja excluir o áudio e refazer a entrevista. No momento da transcrição do áudio os nomes reais (caso sejam mencionados) serão substituídos. O áudio será excluído imediatamente à transcrição, o que deve ocorrer no mesmo dia da entrevista. Caso você mencione os nomes de empresas onde atuou, eles também serão omitidos na transcrição. Tanto o arquivo de áudio, como o arquivo com a transcrição serão armazenados em um dispositivo local e serão acessados somente pelas pesquisadoras envolvidas

Rubrica do participante _____

Rubrica do pesquisador _____

Página 1 de 3

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

na pesquisa, que se comprometem com o sigilo das informações, a fim de garantir a sua privacidade na pesquisa.

Outro possível risco é o compartilhamento de experiências, passadas ou recentes, relacionadas ao ambiente de trabalho que podem ser gatilhos ou lembranças desconfortáveis para a participante. De modo a minimizar tais riscos e/ou desconfortos, a pesquisadora estará disponível para acolher, auxiliar e interromper a entrevista, se necessário.

Os possíveis benefícios decorrentes da sua participação na pesquisa são, direta ou indiretamente, o incentivo à busca por posições de liderança na área de tecnologia por mulheres, por meio do fornecimento de exemplos diversos sobre os caminhos percorridos na área, os desafios e as conquistas, bem como o compartilhamento de informações sobre a realidade enfrentada por mulheres em tecnologia, contribuindo com o presente e os futuros estudos na área.

Quanto ao acompanhamento e assistência, a pesquisadora responsável estará à disposição, remotamente por email e telefone, a esclarecer todas as possíveis dúvidas, a auxiliar durante o processo e a compartilhar os resultados, se assim desejar os participantes.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com os procedimentos envolvidos, considerando que os procedimentos de coleta de dados serão totalmente online com a utilização de ferramentas gratuitas.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal. Além disso, você tem garantido o direito a solicitar indenização.

Os dados coletados e analisados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável pelo telefone <OMITIDO> na <OMITIDO>. O <OMITIDO> é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado à <OMITIDO>, mas independente na tomada de decisões, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.

Rubrica do participante _____

Rubrica do pesquisador _____

Página 2 de 3

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esse Termo deve ser assinado de forma eletrônica em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome fictício:

- Concordo com o nome fictício.
 Não concordo com o nome fictício.

Para as perguntas de pesquisa:

- Concordo com o registro da minha voz.
 Não concordo com o registro da minha voz.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura do participante da pesquisa

Nome do pesquisador

Assinatura do pesquisador

Nome do pesquisador responsável

Assinatura do pesquisador responsável

Local e Data

Rubrica do participante _____

Rubrica do pesquisador _____

Página 3 de 3